

o penado Pavão

opinião como direito

ENTRE TAPAS E BEIJOS

setembro 19, 2023 por a pena do pavão, publicado em cadernos da pena do pavao, crônicas, opinião

Ano 11 – n. 58/2023 – <https://doi.org/10.5281/zenodo.8360126>

As CPIs no Congresso Nacional – Câmara e Senado – mistas ou não, são instrumentos assegurados às oposições. Servem como mecanismos de controle e a garantia de participação política plural.

Sobre os direitos de minorias sempre lembro da obra **CONSTITUIÇÃO E DIREITO DE OPOSIÇÃO – A OPOSIÇÃO POLÍTICA NO DEBATE SOBRE O ESTADO CONTEMPORÂNEO**, de J. M. Silva Leitão, da Livraria Almedina, Coimbra, 1987.

A concepção original assegura no regime democrático o direito da minoria, critério tão defendido pelos políticos e militantes festivos em geral mas que, pelo menos agora, tem sido descaradamente ignorado pelo parlamento, quando o assunto é “os acontecimentos dos fatos ocorridos no dia 8 de janeiro”.

Já afirmei que não compreendo como ser denominada por alguns, com a fantasia da imprensa empedernida, de CPMI que investiga os “atos antidemocráticos”. O Brasil sempre esteve envolvido com protestos até mais violentos que foram ignorados por tantos. Quando não, foram solucionadas com a observância do devido processo legal próprio e legitimamente previsto.

Demais, quando se impõe o rótulo de “atos antidemocráticos” previamente fica, explicitamente, configurada a confissão de que o resultado já está anunciado, sendo objeto de averiguação apenas aquilo que agravar ou não alguns comportamentos de autoridades ou populares.

Mas o assunto aqui se centra nas Comissões Parlamentares de Inquérito e seu funcionamento.

Estranho é que o direito da minoria tenha sido usurpado pelo governo, cujos representantes no parlamento, mesmo não tendo assinado o requerimento de instalação, ocupam presidência e relatoria das investigações.

Já se sabe o resultado, como afirmei. A despeito de escândalos que vão sendo ignorados, ou convenientemente excluídos de averiguação, o resultado é sabido porque outro não pode se esperar em razão do aparelhamento do órgão. Basta ver a contribuição do Maranhão.

Mas uma vez mais lembro. O que se trata aqui é sobre o comportamento de alguns parlamentares, de situação e oposição.

A cada reunião, um espetáculo digno de quem despreza a Constituição da República que jurou cumprir.

Inquirir e degradar as pessoas, são verbos incompatíveis. Basta atentar para o fundamento constitucional da dignidade humana, tão fervorosamente reclamada aos que se encontram em cárcere por condenação, os que estão sendo processados e sofrem restrições e até os que tem sido beneficiados pelas audiências de custódia: a voz do acusado tem valido mais do que a da autoridade policial que tem (ou tinha?) fé pública.

Chega a ser patético assistir inquirições que vão desde o óbvio até o intimidatório, como se o timbre de voz ou quilate dos insultos pudessem traduzir eficiência ou eficácia do trabalho parlamentar. Ao contrário, só revela que nem para carrasco o (a) parlamentar tem serventia.

Dia desses assisti parlamentares afirmando que o depoente estava abusando do seu direito de permanecer em silêncio e que isso deveria conduzir a responder a um processo judicial por (pasmem!) abuso do direito de ficar em silêncio.

Uma pausa. Melhor seria se o (a) parlamentar calado (a) ficasse, porque, no caso, o silêncio contribuiria para a não passar a impressão de que não conhece a Constituição que jurou cumprir.

O direito ao silêncio tem suporte na não-auto-incriminação, mas tem sido invocado com muita frequência no socorro à via judicial, precisamente porque há uma contumaz e quase estulta postura que é confundir investigação com condenação.

A cada insulto produzido há a sinalização de abuso de autoridade que, se levado a sério, já teria conduzido inúmeros parlamentares à comissão de ética das casas legislativas a que pertencem.

Uma coisa é falar-se em debates como instrumentos de exercício democrático. Outra, diferente, é a urbanidade exigida da postura parlamentar, porque não se pode aceitar que um parlamento tão oneroso viva ente tapas e beijos e quem dança é o contribuinte ao pagar a conta.

Mais responsabilidade, menos discursos é o que se espera.

COMPARTILHE ISSO:

[Twitter](#) [Telegram](#) [WhatsApp](#) [E-mail](#) [LinkedIn](#)

Carregando...

RELACIONADO

O ÚLTIMO EXEMPLAR?
Ano 09 - n. 21/2021 Quem não se lembra da cena? Diplomação do presidente Jair Bolsonaro, oportunidade em que a fevereiro 28, 2021 Em "Jurídico"

ARQUITETURA POLÍTICA CONSPIRATÓRIA
Ano 10 - n. 31/2022 Leio no Twitter da Câmara dos Deputados que seu presidente, o deputado Arthur Lira, afirmou que "o maio 5, 2022 Em "Opinião"

CORRIGIR A BALANÇA
Ano 11 - n. 56/2023 - <https://doi.org/10.5281/zenodo.8360126> Sie ist Rechtswissenschaft, nicht aber Rechtspolitik Acho que não é mistério setembro 15, 2023 Em "Cadernos da Pena do Pavao"

com a tag constituição, democracia, política

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça daUFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO**

POST ANTERIOR

CAMINHO DE APRENDIZ

DEIXE UM COMENTÁRIO

CATEGORIAS

Cadernos da Pena do Pavao

Crônicas

Ensaio

Jurídico

Opinião

Poesia e Literatura

Política

Uncategorized

RECENTES

ENTRE TAPAS E BEIJOS

CAMINHO DE APRENDIZ

CORRIGIR A BALANÇA

RUÍNAS DO TEMPO

APOIO OU CORRUPÇÃO?

ARQUIVOS

[Selecione o mês ->]

COMENTÁRIOS

- Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**
- Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**
- adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**
- **A PENA DO PAVÃO** em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**
- Roberto Kenard em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**